

CIN' SĂ ȚEASĂ CĂMAȘĂ DE COVID? O ULIȚĂ DE SAT TRANSILVAN ÎN FAȚA PANDEMIEI

Elena BĂRBULESCU*

Who Would Weave a Shirt for Covid? A Transylvanian Village Lane Facing the Pandemy (Abstract)

This paper is presenting the results of a research done in one village by using direct observation of twelve households as the main method. After a brief introduction presenting the three discourses upon pandemy circulating in the public area, and a short reference to the „Plague Shirt”, I would continue with a presentation of the twelve households, and what happened inside them during the past year. The paper continues with an exploration of the changes that occurred during three burial rituals as also of how two ethnic groups (Romanian and Rroma) related to the authorities requests due to the pandemy.

Keywords: covid, epidemy, ethnology, burial, offering.

Cuvinte-cheie: covid, epidemie, etnologie, înmormântare, pomană.

Textul de față a apărut ca urmare a unei cercetări bazate pe observație directă a câtorva familii dintr-un sat transilvan în timpul perioadelor de urgență, respectiv de alertă generate de epidemia de covid-19, în anul 2020. Întrucât situația de facto observată în sat diferă foarte mult de cea observată și discutată în mediul urban, cât și de cea construită de mass media, metoda de lucru explorează și aduce în prim plan foarte mult un *savoir de faire*¹, ignorând pe moment un *savoir de dire* care va face obiectul de lucru al unui text ca se dorește continuarea acestuia.

Începând din a doua jumătate a lunii februarie au început să circule stiri și zvonuri despre apariția unui virus cu mare potențial letal în China. Toate discuțiile de la cafea cu colegii sau alte cunoștințe subliniau vinovăția Chinei, a piețelor lor alimentare și îi imaginau pe chinezi în persoane *murdare* cu obiceiuri alimentare execrabile². Nimeni nu arăta nici un pic de înțelegere antropologică dacă nu pur și simplu umană față de existența unor diferențe culturale. În instituțiile unde lucram sau eram nevoită să merg, angajații dezinfectau periodic clanțele și ușile cu spirt sanitar și pardoselile cu clor. Cutii cu măști, mănuși și dispensere cu dezinfectant ne așteptau la fiecare intrare de instituție. Cum era de așteptat, măștile s-au terminat cel mai repede și în foarte scurt timp au apărut în mass media clipuri despre modalități de dezinfectare a acestora dar și clipuri DIY despre cum

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

¹ Yvonne Verdier, *Façons de dire, façons de faire: La laveuse, la couturière, la cuisinière*, Paris, Éditions Gallimard, 1979.

² Paul Weindling, *Epidemics and Genocide in Eastern Europe, 1890- 1945*, Oxford, Oxford University Press, 2000.

să-ți confecționezi o mască din materialele pe care le ai la îndemână. Tot în mass media au apărut și imagini ale virusului și detalii despre comportamentul acestuia³. După o primă fază în care principala armă a fost dezinfectarea suprafețelor de contact, a urmat starea de urgență în care ideea centrală se baza pe un complex de metode: dezinfectare, izolare socială, purtarea măștii, însă a început să apară și un „portret” al virusului.

Spre începutul primăverii când în 16 martie 2020 a fost instituită starea de urgență în România din motive epidemiologice, iar știrile internaționale prezentau situația dezastruoasă de pe tot globul, nu mi-a trecut prin minte să încep o cercetare pe acest subiect. Mai mult, faptul că foarte mulți cercetători anunțau că încep să cerceteze subiectul, în special pe platforma facebook, aproape că m-a făcut să renunț la idee. Însă coroborarea unei bune părți a știrilor momentului: mulți intelectuali au început să țină un jurnal de covid, știrile discutau despre o diferență de gen în posibilitatea contractării virusului, apariția persoanelor care refuzau să accepte existența virusului, cu realitatea din satul unde mă aflam în acea perioadă, m-a făcut să nu mai ignor această topică ca subiect de cercetare mai ales că se potrivește din păcate mult prea bine în cadrul unei cercetări de etnologie medicală. Așadar am purces în a ține un jurnal de covid, însă nu unul personal, ci ca să zic așa, un jurnal colectiv, adică al unei *felii* de sat, prin metoda observației directe, datorată poziției privilegiate în sensul acestui demers, pe care o ocupă locuința unde mă aflam. De acolo puteam observa cu ușurință ceea ce se petrece în curțile a 12 gospodării, plus curtea bisericii. Desigur se aplică și situația inversă, toți ceilalți vedeau ce se petrecea în curtea devenită punct de observație, lucru de care mi-am dat seama de-a lungul timpului. Cum satul s-a depopulat mai înainte de 1989, la Recensământul din 2011⁴ satul avea 349 locuitori iar în prezent are aproximativ trei sute de numere de casă, această cifră nefiind însă egală cu numărul familiilor ce locuiesc efectiv în sat pentru că majoritatea au stat de case de vacanță sau moșteniri de familie. Chiar și în acest caz, prezența în aceste gospodării secundare nu este nici măcar săptămânală. Astfel, din cele 12 gospodării, patru au stat de gospodării secundare, și dintre acestea patru doar la una dintre ele vizitele sunt mai rare, la câteva săptămâni. Așadar opt gospodării au avut de înfruntat criza epidemică acasă de aici din sat. Cum au făcut acest lucru va constitui miezul acestei lucrări după o contextualizare a acestei problematici.

De-a lungul timpului omenirea a fost nevoită să față mai multor epidemii – deja sintagma e mult prea folosită ca introducere în subiect de majoritatea cercetătorilor – holeră, variolă, ciumă etc. dintre care ciuma a rămas cu cea mai mare forță de penetrare în conștiința oamenilor poate și pentru că e singura sau aproape singura căreia specialiștii din mediul medical nu i-au aflat decât târziu leacul.⁵

Pe de altă parte în registrul cercetărilor de cultură populară cămașa ciumei pare să ocupe rolul principal în imaginar atunci când se vorbește despre epidemii sau molime.

³ *Ibidem*.

⁴ Recensământul populației. Volumul I. *Populația stabilă – Structura demografică*, 2011, www.recensamantromania.ro. (accesat în: 23.05.2021).

⁵ Anne Harding, *The Epidemic Streets. Infectious Disease and the Rise of Preventive Medicine 1856–1900*, Oxford, Clarendon Press, 2003; Dorothy H. Crawford, *Deadly Companions. How Microbes Shaped our History*, Oxford, Oxford University Press, 2009; Jared Diamond, *Virusi, arme și oțel. Soarta societăților umane*, traducere din limba engleză de Mircea Ștefancu și Teodor Fleșeru, București, Editura Allfa, 2014.

Majoritatea cercetătorilor prezintă ritualul, unii dintre ei încercând și o explicație probabilă a cadrelor mentalitare ce stau la baza lui⁶ sau gândind cămașă ca un substitut al persoanei⁷.

Aflăm astfel că ritualul presupune realizarea unei cămăși de cânepă într-o singură zi, plecând de la toarcerea firului de cânepă până la produsul final – *cămașă*, de către 7, 9, 12 femei iertate care mai apoi (în funcție de zonă) este arsă la hotarul satului fie pe o cruce, fie pe un scaun fie pe ceva ce seamănă a fi un bărbat, uneori după ce tot satul a trecut prin ea în sens invers, simbolizând astfel re-nașterea. Prin această re-naștere sătenii devenind din nou sănătoși la fel ca în momentul venirii lor pe lume. De remarcă că ciurma este de gen feminin.⁸

Cel puțin în teorie toată lumea a auzit despre această cămașă, fie pe cale orală fie din sursele editate. În primăvara anului 2020 însă primii care au re-adus subiectul pe platforma de socializare facebook (desigur mă refer la lista mea de prieteni), cea mai vizibilă platformă de discuții online, și totodată și cea mai eclectică, au fost... etnologii, adică reprezentanții unui grup cult de cercetare a culturii populare și nu persoane obișnuite din mediul rural. Au mai existat câteva articole în presă⁹. Cu alte cuvinte a fost un demers de sus în jos, dinspre elite spre masa populară. În paralel, în mediul literar s-a făcut recurs la romanul *Ciuma* al lui Albert Camus, și la romanul *Dragoste în vremea holerei* al lui Gabriel Garcia Marquez. Ambele curente de opinie (etnologic și literar) fiind totuși modeste în comparație cu discursul medical ce a adus în prim plan discuții despre coronavirusuri și comparații cu gripele obișnuite sau chiar cu gripa spaniolă.

Satul despre care vorbesc aici se află la mică distanță de orașul Cluj-Napoca și este înglobat în zona metropolitană a acestuia. Deși legătura cu orașul este ceva mai bună decât acum 15 ani când am văzut satul pentru prima oară, ea este departe de a se apropia de nivelul legăturii celorlalte sate din imediata apropiere a orașului. În plus spre deosebire de aceeași majoritate a satelor limitrofe orașului, această localitate nu beneficiază în prezent nici de o cale de acces decentă, nici de utilități (apă potabilă sau gaz). În schimb, chiar din momentul stării de urgență generate de pandemie, fiecare casă dispunea de televizor (cu excepția noastră) și de fibră optică pentru internet și televiziune. Desigur internetul a prezentat mare interes pentru familiile ai căror copii trăiesc în străinătate, cei care și-au făcut conturi de facebook, și marea masă a vârstnicilor consumatori de televiziune care și-au comutat acest serviciu prin fibră optică. Depopularea satului în perioada comunistă și imediat după 1989 a dus la „dispariția” multor ulițe, satul fiind populat în special de-a lungul drumului principal ce șerpuiește într-o vale largă secționată de două mici pâraie, dintre care unul este secat de aproape zece ani. Așadar porțiunea pe care eu am denumit-o „uliță de sat” este de fapt o secțiune din acest drum principal care se află la *periferia*

⁶ Pompei Samarian, *Din epidemiologia trecutului românesc: ciuma*, București, Institutul de Arte Grafice E. Marvan, 1932.

⁷ Camelia Burghel, *Cămașă ciumei. Note pentru o antropologie a sănătății*, București, Editura Paideia, 2005.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Ioana Popescu, *Pandemia și vaccinul vs. Molima și molitva*, www.historia.ro (accesat în: 23.05.2021); Andreea Vilcovschi, *Cum era „îmbunată” ciuma în România tradițională. Obiceiul prin care țărânul încerca să țină la distanță crunta infecție*, www.adevărul.ro. Zalău (accesat în: 23.05.2021); Ana Maria Florea Harrison, *Leac pentru epidemie? Acum sute de ani, româncele ardeau cămașă ciumei*, www.rfi.ro (accesat în: 23.05.2021).

centrului satului. În ceea ce privește structura socială și materială a familiilor ce locuiesc aici este prezentă toată gama de la sărăcie la bunăstare și de la persoane care nu ies din sat decât o singură zi pe an până la persoane care navetează zilnic.

Am să folosesc termenul de gospodărie pentru toate cele 12 familii, pentru că cel de familie ar putea produce unele confuzii mai încolo în desfășurarea argumentației. Avem așadar: gospodăria Feredeșu 1 (toate numele folosite în acest text sunt pseudonime); gospodăria Prunean; gospodăria Mărcean; gospodăria Feredeșu 2; gospodăria Cornean; gospodăria Berean; gospodăria Buzdugan; gospodăria Săcășan; gospodăria Merdean; gospodăria Ardeșan; gospodăria Modorean și gospodăria Remetan.

Termenul de gospodărie este mai potrivit și pentru că de fapt, se poate vedea tot ce se întâmplă în curțile acestora, ce activități sunt, cine participă, cine intră, cine iese, și din păcate datorită poziției geografice a satului și ce se vorbește dacă interlocutorii nu aleg să vorbească încet. Acest lucru se întâmplă foarte rar, cel mai des se întâmplă să vorbească unii cu alții chiar de la distanțe de 200 de metri. Nu mai spun cât de inerente, uneori chiar amuzante sunt „altercațiile” cu animalele din ogradă.

O să încep prin a prezenta întâi cele 12 gospodării:

1. Gospodăria Feredeșu 1 – Din cauza unui eveniment funest chiar la începutul pandemiei, locatarii s-au schimbat în luna februarie. Este vorba despre o casă cu anexe și mult teren, moștenire de familie. Acum 15 ani s-a mutat în ea, fiul cel mare Ionel cu soția Lucreția, vizitați ocazional de ceilalți frați. Soția a murit în 20 februarie. Chiar în aceeași zi soțul ei era internat și suferea o operație la creier. De atunci locuiește unul din frații acestuia cu soția.

2. Gospodăria Prunean – are statut de locuință secundară doar de un an, de când a murit proprietarul iar soția acestuia a fost luată la oraș de unul dintre copii. Extrem de rar vine cineva să verifice starea acareturilor și să cosească în grădină. În această perioadă a pandemiei au fost vreo patru vizite, scurte.

3. Gospodăria Mercean – are statut de locuință secundară de trei ani de când a murit proprietarul. La fiecare sfârșit de săptămână vine fiica lui cu soțul. În perioada februarie – noiembrie 2020 vizitele acestora s-au păstrat la fel, cu excepția perioadei de urgență când au stat mai mult aici decât la locuința din oraș. Pe timpul iernii au venit și mai rar. În plus, în tot acest interval, a mai venit ocazional și fiul fostului proprietar de altfel și cel care s-a opus vânzării gospodăriei pe motiv că: „casa părintească nu se vinde”.

4. Gospodăria Feredeșu 2 – este locuință permanentă rămasă fiilor cei mai mici (gemeni) dintre șase copii, Sorin și Andrei. Andrei are locuință la oraș însă are camera lui aici. Sorin are la rândul său doi fii (Sorinel și Petre) acum abia trecuți de adolescență. Sorinel și Petre sunt căsătoriți iar Petre are doi copii gemeni de 4 ani. În aprilie, în plină stare de urgență Gina, soția lui Sorin a murit după o ședere la spital de două săptămâni. Atât ea cât și Sorin aveau de mai bine de zece ani pensii de *handicap*. Gina „avea multe” după cum se spunea prin sat iar Sorin are un istoric de tuberculoză pe care a tot încercat să evite de-a lungul anilor să o trateze, iar de câțiva ani face dializă. Sorin este alcoolic de foarte mulți ani, și nu renunță la alcool nici acum în această situație în care se află. După ce este adus de la dializă merge la bar, iar curioșilor care au întrebat cum se împacă dializa cu alcoolul le-a răspuns că: „are

voie să bea pentru că oricum îi schimbă sîngele”. La două săptămâni după ce a murit Gina, a murit și cumnatul ei, Andrei, fratele geamăn al lui Sorin. Ambele slujbe de înmormântare au avut loc în sat în gospodăria lui Sorin. Pe toată perioada stării de urgență dar și cele ale stărilor de alertă Sorin a fost într-un permanent traseu între spital și acasă: două săptămâni la spital, două acasă. Asta până la începutul toamnei când situația lui s-a stabilizat și acum doar merge regulat la dializă.

5. Gospodăria Cornean – este o gospodărie ce are rol de locuință secundară de 12 ani. Acum patru ani s-au schimbat proprietarii. Actualii proprietari sunt tineri și au un copil în vîrstă de un an. Vin regulat în week-end, însă cum gardul dinspre stradă pune probleme, administrația locală le-a cerut să-l dărâme. Ca atare, de un an de zile numai cine nu dorește nu intră la ei în curte și în grădină. Pandemia, nu i-a oprit deloc pe cele câteva familii de romi din vecinătate să meargă de câteva ori pe zi după apă la fântâna lor. Acest lucru se întîmplă chiar și când familia de tineri se află aici la sfârșit de săptămână, fără a li se cere permisiunea.

6. Gospodăria Berean – este o locuință permanentă. O femeie în vîrstă de 80 de ani și fiul ei cel mic, în vîrstă de 50 de ani. Amândurora le place pălînca, și au o conviețuire deloc pașnică. Faptul că fiul este mai mereu în stare de ebrietate nu merge deloc bine cu cerințele stărilor de alertă sau de urgență din această perioadă, oricât de bine intenționat ar fi. La fel Lelea Berean nu a folosit masca decât o singură dată, în 10 octombrie 2020. În toată perioadele fie de urgență fie de alertă nu a folosit masca. Regula distanțării sociale a impus-o doar etnic, s-a ferit să mai stea de vorbă cu romii din jur, însă pe una dintre vecinele (româncă) a invitat-o chiar în curte cu care a stat ore întregi să aleagă fasolea sau alte treburi pe care le are în gospodărie și i-a făcut vizite acesteia în mod regulat.

7. Gospodăria Buzdugan – este vorba tot despre o gospodărie permanentă. Aici locuiesc o femeie în vîrstă de 80 de ani, fiul ei cu soția acestuia, și fiica cu fiul ei. Este vorba despre o familie de romi, care are profunde neînțelegeri și certuri violente cu privire la cine și ce să moștenească, cine și cît are dreptul să locuiască acolo. În preajma Crăciunului Lelea Buzdugan a fost adusă acasă seara târziu de o autoutilitară SMURD, cu personal îmbrăcat în combinezoane albe (echipamentul celor care au tangență cu bolnavii de covid).

8. Gospodăria Săcășan – o gospodărie secundară, deținătorul ei vine extrem de rar, de câteva ori pe vară să cosească iarba să îngrijească livada, uneori mai repară câte ceva la casa veche. Perioadele de alertă și urgență nu au schimbat cu nimic frecvența sau durata vizitelor.

9. Gospodăria Merdean – locuință secundară, la care au fost vizite rare pe timpul verii cu șederi scurte de câteva week-end-uri. Locatarii nu au părăsit curtea sau grădina în timpul vizitelor, cum obișnuiau să facă în trecut, și nici nu au socializat cu vecinii după cum obișnuiau când se mutau în această gospodărie pe perioada primăvară-toamnă.

10. Gospodăria Ardeșan – gospodărie permanentă, compusă din două locuințe, una a bunicii, de aproape 80 de ani, și una a nepotului acesteia cu soția și două fete în pragul adolescenței. Nepotul și soția lucrează la oraș, și au făcut naveta în toată această perioadă. Ei doi nu au ieșit din gospodărie prin sat, în schimb fetele

și bunica au ieșit în mod constant pe stradă la povești și respectiv joacă cu alți copii. Soția nepotului a purtat mască doar în autobuz la plecare și venirea din/în sat, pe care o dădea jos imediat ce cobora din mijlocul de transport.

11. Gospodăria Modorean – locuință permanentă cu mulți membri. Locuiesc acolo patru adulți și patru copii. Un cuplu matur cu doi fii și fiica tânără împreună cu soțul acesteia și fetițele cuplului tânăr. Este vorba despre o familie de romi, înrudită cu familia Buzdugan. De la începutul crizei, a venit să locuiască aici și mama bărbatului din cuplul matur. Cuplul matur a lucrat în ambele perioade de urgență și alertă și lucrează încă de fapt și acum. Fac naveta cu singurul autobuz ce deservește legătura cu orașul. Pentru o perioadă bărbatul matur a fost în șomaj tehnic, perioadă în care a lucrat în gospodărie și a construit un gard din nuiele împrejurul proprietății. Pe toată perioada, membrii acestei familii cu excepția cuplului matur au circulat într-un neconținut du-te-vino la familia Buzdugan (distanța dintre cele două gospodării este de aproximativ 200 de metri), fără să respecte vreuna din regulile impuse, purtarea măștii sau distanțarea socială.

12. Gospodăria Remetan – gospodărie secundară la care în tot intervalul au fost meșteri localnici și au lucrat la reparatul casei. În prezent încă se lucrează la renovarea casei. Proprietarii au venit regulat să verifice lucrările însă de fiecare dată nu au luat vreo măsură de precauție față de meșteri. Nici mască, nici distanțare socială.

Așadar, de la începutul crizei pandemice, în această mică felie de sat (pe care o putem gândi ca echivalentul unei ulițe de sat) au fost trei înmormântări, în aceeași familie extinsă: două femei și un bărbat. Lucrul acesta s-a întâmplat chiar în perioada în care știrile erau focusate pe diferența de gen în contractarea și severitatea bolii, iar situația de facto din sat le contrazice. Potrivit cu ceea ce se spunea la știri, bărbații sunt mai sensibili decât femeile. Acum, de fapt niciuna din aceste înmormântări nu a fost declarată oficial ca fiind de covid-19. Ele doar ar fi putut trezi o suspiciune prin coincidență. Fiecare dintre cele trei persoane aveau un istoric de boli cronice, însă fiecare dintre ele nu prezentau forme grave în viața de zi cu zi, și moartea lor a provocat surpriză. Nimeni nu se aștepta la asta! În mod paradoxal, cel care părea că nu va supraviețui era Sorin, care face dializă de câteva ori pe săptămână, de atîția ani, însă el este încă pe picioare, și continuă tratamentul și acum.

Prima înmormântare a fost a Lucreției. A fost adusă acasă cu o zi înainte de înmormântare și astfel sătenii au putut participa la o noapte de priveghi. Unii au făcut asta. La înmormântare au participat copiii, cumnații, nepoții, vecinii, dar și cei care s-au mutat din sat în oraș cu mulți ani în urmă. La înmormântare a venit și fiul din Italia cu soția și copii, chiar din regiunea Veneto, una din primele regiuni afectate din Italia, însă interdicția pentru acele zone i-a prins chiar când ei se aflau deja în țară, nu existau încă discuții despre carantinare ci doar despre izolare la domiciliu. Slujba de înmormântare a fost lungă, apoi a fost dusă cu un minivan închis la oraș să fie înmormântată acolo. Pomana¹⁰ s-a distribuit în plase și recipiente închise. Sicriul a stat deschis pe toată durata până la plecarea spre Cluj. Au participat aproximativ 100 de

¹⁰ În plasa cu pomana se aflau: o caserola cu o pulpa de pui întreagă, o porție mare de cartofi la abur, salată de varză, apoi două felii de cozonac, 1 prescură și o cutie de pepsi.

persoane. De ritualul de după scoaterea mortului din casă s-a ocupat Gina (aflată în relație de rudenie prin alianță cu Lucreția – nepoată). Diferența de vârstă dintre cele două era de 20 de ani. De câțiva ani, cele două familii aveau relații foarte apropiate prin vizite și schimburi de bunuri.

A doua înmormântare a fost a Ginei. Fiind și foarte tânără, născută în 1969, moartea ei, după două săptămâni de spitalizare a fost șocantă pentru toată lumea. Tot cu o zi înainte de înmormântare a fost adusă acasă, tot o noapte de priveghi, cu neamurile apropiate cu excepția lui Petre, acesta fiind plecat la lucru în Germania. Faptul că lui Petre nu i s-a dat voie să participe la înmormântarea mamei lui a stârnit în mod evident oprobriul tuturor din sat, și a fost îndelung comentat transformându-l pe acesta într-o victimă inocentă a sistemului. Cu o zi înainte de înmormântare, fiind stare de urgență, a venit un echipaj de poliție care le-a cerut membrilor familiei să respecte regulile stării de urgență. La un moment dat a fost și o persoană de la primărie, desigur și pentru reiterarea regulilor însă și pentru că Gina era cunoscută a fi un punct nodal în relația sătenilor cu administrația locală. Nimeni însă nu a verificat în chiar ziua înmormântării dacă regulile distanțării sociale sunt respectate. La înmormântare au participat mai puțini oameni decât la prima, însă au fost împărțiați prin curțile și străduțele laterale. O parte dintre femeile în vârstă și-au adus scaunele și au stat pe marginea străzii. Alții și-au adus scaunele și au stat în curtea gospodăriei Cornean. Strada principală și mica uliță s-a umplut de mașini, zece mașini mari fiecare cu câte patru persoane. Aproape toți aveau măști însă niciuna purtată corect. Distanțare fizică ioc! Siciul a fost închis, pus pe o căruță și purtat prin tot satul până la cimitir. Preotul a purtat mască și mănuși însă evident își aranja în mod sistematic masca cu mâinile înmănușate. A fost un pic de degingoladă privind cine anume să meargă în spatele căruței. Până la urmă au fost surorile decedatei și cuscrii ei. Oricum numărul legal impus de situația de urgență nu a fost respectat în nici o situație. Nici în curte, nici pe stradă, nici în urma siciului. Însă în aceeași măsură numărul celor din spatele căruței a fost semnificativ cu mult mai mic decât ar fi fost în condiții non-pandemice. Pomana a fost distribuită de fiul cel mare al Ginei, din mașină, personal, trecând pe la fiecare persoană cunoscută, sau vecin, acasă.

La a treia înmormântare, cea a lui Andrei, regulile impuse au fost și mai puțin respectate, în sensul că o parte din persoanele care la înmormântarea Ginei stăteau pe stradă, acum au fost invitate în curte. La fel mortul a fost dus cu căruța la cimitir prin tot satul. La fel, pomana a fost împărțită de nepot prin sat la fiecare în parte. Purtarea măștii a fost din nou doar mimetică și nu reală. Distanțarea fizică nici ea nu și-a găsit locul. O bună parte din rude au venit cu mașinile și așa cel puțin vizual au fost atenuate lucrurile. Din nou a fost o moarte surpriză, a unei persoane considerate prea tânără pentru asta, cu toate problemele grave de sănătate pe care le avusese.

Cele trei înmormântări au adus în prim plan o încercare disperată a comunității de a păstra cât mai mult din ceea ce ea consideră a fi ritualul și ceremonialul înmormântării. Familiile decedaților au fost prinși între a respecta regulile știute și cerute de cutumă și cele temporare ale autorităților. În mod evident cele care au contat au fost primele. Din reacția autorităților, ne-am putut da seama că nimeni nu se aștepta la altceva și că de fapt, tacit, a fost o susținere din partea tuturor. Prezența sătenilor prin gospodăriile celorlalți, doar ca să nu pară că participă la înmormântare dar totuși ei să fie acolo de unde se putea

vedea bine în curtea decedaților ne spune același lucru. Pentru familie, durerii pierderii celor dragi i s-a adăugat și trunchierea solidarității celorlalți în acele momente triste.

Din modul în care s-au comportat locatarii acestor gospodării reiese că a fost mult mai mare frica de „gura satului” decât de pandemie, sau microbi, sau covid-19. Pentru că într-adevăr „bătrânele” satului au comentat apoi prezența sau absența unor persoane la înmormântare. În această ordine de idei termenul cel mai potrivit ar fi că sătenii sunt *agasați* și nu speriați de covid. Dacă ar fi fost speriați ar fi respectat ceea ce li se cerea de către autorități. Dimpotrivă, ceea ce li s-a cerut de către autorități a deranjat cu totul ceea ce ei aveau de făcut, de aici și termenul cel mai potrivit fiind cel de – *agasare*.

Cu excepția acestor înmormântări, viața în această porțiune de sat a continuat netulburată aproape la fel ca înainte. Spun aproape, pentru că de fapt în loc să scadă circulația, aceasta a crescut. Micul bar din localitate a fost închis însă a continuat servirea produselor alimentare la limita de proprietate. Pe toată această perioadă au început să apară dubițe cu produse vegetale de vânzare, cu o frecvență de minim trei ori pe săptămână. Apoi au început să apară dubițele cu scânduri de vânzare. Cu toate că persoanele din aceste dubițe erau străine și veneau pentru prima oară în sat, locatarii acestor gospodării au cumpărat în mod sistematic produse de la ei. Din nou, fără nici o distanțare sau mască. Dimpotrivă, de exemplu, cei doi copii gemeni ai lui Petre primeau în mod sistematic fructe direct din mâna vânzătorilor pe care evident le consumau pe loc fără a le igieniza în vreun fel înainte. Mai mult, s-au creat aproape relații amicale între vânzători și sătenii din aceste gospodării: aceleași persoane cu produse de vânzare opreau în mod explicit la gospodăria Feredeșu 2 sau Berean pentru a le spune că au adus un anumit produs. Desigur, toate produsele erau la prețuri de cel puțin trei ori mai mari decât la magazinele din oraș.

Pentru primele două săptămâni din starea de urgență, o parte dintre aceste persoane amintite au fost ceva mai „speriate” decât de obicei, însă se vedea că și dacă încercau, nu aveau puterea de a înțelege ce li se cerea. Ca să fiu mai clară, de exemplu lelea Berean, stătea la un moment de vorbă la ea la poartă cu o vecină dintr-o altă zonă a satului. Poarta este din bare foarte subțiri de metal. Așa că cele două femei stăteau față în față folosind poarta drept scut. Atîta doar că o poartă după cum am descris-o mai sus nu ar putea în nici un caz să constituie un real obstacol în fața nici unei amenințări și cu atât mai puțin în fața unui virus. Pentru multă vreme Berean fiul îmi explica conștiincios că el poartă mască de câte ori iese din curte, însă de fapt în realitate lucrurile stăteau cu totul altfel.

La începutul stării de urgență când în mass media se vorbea neîncetat despre cei întorși din străinătate, transformându-i în potențiali purtători de virus și ca atare în personaje negative, au început să apară în sat familii revenite din Spania, Germania, sau Olanda. A fost destul de greu să aflu cine și unde locuiau acele familii. Cei cu care am discutat preferau să spună că nu știu și cineva mi-a spus la un moment dat că nu are voie să spună. Însă revenirea acestor familii pe fondul acestei crize a repus pe tapet discriminarea pe criterii etnice. Prima care s-a întors a fost o tânără de etnie romă, din Spania, care desigur nu s-a izolat nici ea, nici familia ei imediat după reîntoarcere. Așa că au umblat atât ea cât și ceilalți prin sat vreo trei zile până când cineva a sesizat problema și au fost izolați la domiciliu. Din fericire, cele trei zile de circulație liberă nu au produs „victime” printre ceilalți săteni. Însă tonul pe care se vorbea despre această fată și familia ei era peiorativ, fără să folosească cuvinte cu sens peiorativ în mod expres.

Când a fost al doilea val de reveniți în țară, a fost vorba despre o familie de români de această dată. Tonul pe care se vorbea despre aceștia era unul îngăduitor plin de înțelegere și compasiune. Aceștia erau considerați „serioși, n-au ieșit de la ei din curte, au spus că au stat în carantină și în Olanda înainte de a pleca de acolo” (Badea Petre, născut în 1977). Cu alte cuvinte au beneficiat de toată încrederea din partea comunității.

Să nu uităm că în această perioadă de pandemie, au fost șase mari sărbători religioase pentru anul 2020: Paștele, Rusaliile, Sfântă Maria Mare, Sfânta Maria Mică, Ziua Morților și Crăciunul. În Sâmbăta Paștelor, Sorinel cu soția au împărțit în sat familiilor ortodoxe (cea mai mare parte a familiilor de romi sunt baptiști) păhărele cu *paști*. Slujba a fost ținută în Duminica Paștelor fără lume în biserică însă prin stație, așa că Lelea Berean a stat pe băncuța din fața șurii ei și a ascultat slujba de acasă. De Rusalii deja lumea mergea la biserică și cel puțin în interior foloseau măștile. De *Sfânta Maria Mare* (15 august)¹¹, o zi cu o vreme mohorâtă, cu ploaie mocânească, a fost puțină lume la biserică, multe persoane fără mască. Deja de *Sfânta Maria Mică* (8 septembrie)¹², persoanele au reacționat ca și cum nu ar fi fost stare de alertă, cu excepția faptului că s-a renunțat la ceea ce devenise deja un obicei – excursia la mănăstiri din Transilvania.

Dacă ar fi să împart din punct de vedere etnic modul în care locatarii acestor gospodării s-au adaptat la situația pandemică, ar trebui să spun că familiile de etnie română au mimit cerințele, au purtat mască, dar în jurul gâtului, s-au vizitat mai puțin, dar tot au făcut-o, și când au făcut-o a fost fără distanțare, pentru că desigur era prea complicat să asimileze dintr-o dată un alt mod de socializare când în mod curent, practicaseră un altul. Cu alte cuvinte, nu puteau merge în curtea nepotului și să păstreze distanța de 2 metri, de exemplu. În plus în perioada primăverii au început lucrările agricole. Asta a presupus că în curte intrau și alți săteni, pentru a ara, și a discui pământul. Așadar „gazda” casei s-a ferit cât a putut de a jigni lucrătorii prin distanțare și ignorând pericolul epidemiologic. În fond au apreciat că trebuie să țină seama de ceea ce aparține lumii vizibile și nu de bietul virus... invizibil. Pe de altă parte în sat au apărut și membri ai familiei lărgite, pe perioada stării de urgență, desigur din nevoia de spațiu.

În ceea ce privește familiile de romi din sat, cu excepția celor care mergeau să lucreze sau să vândă produse în piața agroalimentară din Cluj-Napoca, și aceștia doar în autobuz pe durata călătoriei, nimeni nu a purtat vreo mască în nici o circumstanță. Mai mult, nu și-au schimbat cu nimic obiceiurile. O femeie trecută de 90 de ani trecea de două ori pe zi în plimbare prin tot satul. Cele două familii înrudite, Buzdugan și Modorean, au circulat în mod sistematic unii la ceilalți, de foarte multe ori pe zi, minim de douăzeci de ori pe zi (între cele două gospodării sunt aproximativ 200 de metri). Așadar ar fi corect să spunem că locuitorii de etnie romă nici măcar nu s-au obosit să mimeze respectarea vreunei reguli. Pe de altă parte una din marile probleme ale familiilor rome este că nu au fântâni și dacă au, nu le-au îngrijit, iar fântânile care mai sunt au apa plină de substanțe chimice provenite de la îngrășămintele folosite în agricultură, ceea ce face cu totul dificilă metoda cea mai eficientă de dezinfectare: spălătul pe miini cu apă și săpun. De altfel când mama unor fetițe a primit o prescură de la o vecină, a desfăcut pachetul și le-a dat fetelor

¹¹ Păstrez aici denumirea populară a acestei sărbători.

¹² *Ibidem*.

să o consume atunci pe loc, fără nici cea mai elementară noțiune de igienă primară în condiții normale – spălătul pe mâini înainte de a mânca.

A existat parțial o distanțare față de vecinii de etnie romă, virusul fiind astfel încărcat și cu valențe etnice ca și cum ar fi fost mult mai probabil ca persoanele de etnie romă să răspândească virusul decât cele de etnie română. Cu toate acestea, nu a fost aplicat același tratament romilor din sudul țării care veneau să vândă produse alimentare. Aceștia au fost primiți cu brațele deschise ca și cum ar fi fost imposibil să răspândească virusul.

In summa, persoanele din aceste gospodării au fost mult mai atente să păstreze modul lor de viață și modul lor obișnuit de socializare decât să respecte vreo distanță impusă. Distanțarea atât cât a existat, a fost de natură etnică și nu medicală. Fără îndoială autoritățile centrale și locale au dat dovadă de un anumit grad de complicitate în nerespectarea regulilor, acest lucru demonstrând de fapt o bună cunoaștere a populației și a orizontului cultural al acesteia.